

Medeniyet Tartışmaları

Editörler:
Süleyman Güder, Yunus Çolak

Yüceltme ve Reddiye Arasında 'Medeniyet'i Anlamak Sempozyumu Bildirileri
İstanbul - 2013

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul
Telefon: +90 (216) 531 30 00 - <http://www.uskudar.bel.tr>

İLKE İLİM KÜLTÜR EĞİTİM DERNEĞİ

Sultantepe Mah. Selmanipak Cad. No: 63/1 Üsküdar/İstanbul
Telefon: +90 (216) 532 63 70 - <http://ilke.org.tr>

İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ

Adres: Halk Caddesi, Türbe Kapısı Sokak, Hektaş İş Merkezi No:13/4 Üsküdar, İstanbul
Telefon: +90 (216) 310 43 18 - <http://www.ilmietudler.org>

Editör

Süleyman Güder, Yunus Çolak

Tashih

Dudu Ekinci Demir, M. Akif Kuruçay, Habibe Akay

Grafik Tasarım ve Uygulama

Furkan Selçuk Ertargin

ISBN: 978-605-86375-6-6

E - ISBN: 978-605-86375-7-3

Düzenleyen Kurumlar

Üsküdar Belediyesi • İlKE İlim Kültür Eğitim Derneği • İlmî Etüdler Derneği

Baskı ve Cilt

İhlas Gazetecilik A.Ş. Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41
Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Tel: (0212) 454 30 00

Düzenleme Kurulu

Muhammed Turan Çalışkan, İlmî Etüdler Derneği
Yunus Colak, İlKE İlim Kültür Eğitim Derneği
Hasan Ekmen, Üsküdar Belediyesi
Yusuf Ziya Gökçek, İlmî Etüdler Derneği

Süleyman Güder, İlKE İlim Kültür Eğitim Derneği
Hediye Karaca, Üsküdar Belediyesi
Hüsnü Sarac, Üsküdar Belediyesi

Bilim ve Danışma Kurulu

Alparslan Açıkgenç, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Köksal Alver, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
Berdal Aral, Prof. Dr., Fatih Üniversitesi
Mustafa Aydın, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi
Murteza Bedir, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Muhittin Bilge, Dr., Radyo Televizyon Üst Kurulu
Murat Çemrek, Doç. Dr., Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mustafa Demirci, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi
Alparslan Durmuş, Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi
Nihat Erdoğan, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Tahsin Görğün, Prof. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Vahdettin Işık, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Yusuf Kaplan, Yeni Şafak Gazetesi
Veli Karataş, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği
Yunus Kaya, Dr., University of North Caroline
Bilal Kemikli, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
Necmettin Kızılkaya, Yrd. Doç. Dr., Yalova Üniversitesi
Hasan Kösebalaban, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Mustafa Şen, GENAR Araştırma Danışmanlık Eğitim
Murat Şenturk, Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi
Mustafa Tekin, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hikmet Yaman, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi

* Soyadına göre alfabetik sırada

Türkiye'deki Medeniyet Tartışmalarını Mukaddime Ekseninde Okumak

Vahdettin Işık

Giriş

Birçok kişinin de işaret ettiği gibi giderek vasat bir medeniyetin bütün bir dünyayı tasallut altına almaya başladığı bir zamanda yaşıyoruz (bkz. Kalın, 2010: 13; Riceour, 1965). Hemen her meselenin bir kavram üzerinden çözümlenmesine olan meylin, düşünce- nin de yalınkat bir vasatlığa mahkûmiyetinin sonucu olup olmadığı üzerinde düşünmekte fayda var. Elbette her paradigmanın kök kavramlar üzerine bina edildiğini göz ardı etmiyorum; hangi iktidar odaklarının belirleyici olduğu bir vasatta konuştuğumuza dikkat çekmek olarak değerlendirilmeli benim söylediklerim. Nitekim modernitenin küresel bir olgu hâline gelmesiyle Batılı olmayan toplumların Batı ile hiyerarşik bir ilişkiye icbar edildiği ve bugünkü düzenin Avrupa'nın dünya düzenini yeniden kurgulaması sonucunda şekillendiği yaygın olarak konuşulmaktadır.

Sözü geçen tartışmalarda da belirtildiği gibi, Batılı olmayan toplumların Batı ile ilişkileri, bu zemin yüzünden, çoğunlukla savunmacı bir çerçevede gelişiyor son iki asırdır. Osmanlı-Türk modernleşmesi bu nokta-i nazardan incelenebilecek kayda değer bir tecrübedir. Dahası, genel bir çerçeve olarak Osmanlı'da modernleşme, devletten tabana yayılan bir Avrupalılaşıma-Batılılaşma olduğu için medeniyet, medenilik ve medenileşme kavramları, 19. yüzyıl Osmanlı düşüncesinde Avrupamerkezci bir bağlamda kullanılmış ve medeniliğin ölçütü "Batılılaşma" olarak tayin edilmiştir (Kalın, 2010: 14). Öyle ki Avrupa medeniyetini merkeze alan bu kavrayış tarzı, hiyerarşik bir kültürler ve medeniyetler anlayışını temellendirerek "medeniyet"i, Avrupa merkezci düşüncenin temel kavramlarından biri hâline getirmiş bulunmaktadır.¹

1 İnsanlık tarihini ve durumunu farklı okuma biçimlerine bir örnek olarak Semerkandî'nin "Letâifu'l-Efkâr ve Kaşiru'l-Esrâr" eseri hakkında ilgi çekici bir değerlendirme için bkz. Kavak (2012: 467).

■ Medeniyet Tartışmaları

İnsan topluluklarının ileri-geri, medeni-barbar (yahut yabani/ilkel) olarak tanımlanması, soyut bir kavramlaştırmanın ötesinde somut sonuçları olan siyasi bir eyleme dönüşmüştür günümüzde. Nitekim bu tanımlama Afrika'dan Hint altkıtasına ve Güneydoğu Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada Avrupa emperyalizmini meşrulaştıran önemli bir kavramsal araca dönüşmüştür.

Durum böyleyken, bir kavramın dikkat çekici düzeyde gündemi işgal etmesini ya da başka bir kavramın değer kaybına uğramasını hatta kaybolmaya yüz tutmasını bu zemin ile ilişkilendirmek tabii karşılanmalıdır. Dolayısıyla medeniyet kavramına her şeyi açıklayan bir "maymuncuk" işlevi yükleyen olumlayıcı tutumlar gibi hemen her şeyi karşıtımdan izah eden tutumların da bu zeminle ilişkisinin sorgulanması gerekir.² Biz yazımızda, medeniyet kavramıyla ilgili olumlayıcı ya da muhalif tutum sergileyenlerin iddialarını İbn Haldun'un "umrân"³ kavramı çerçevesinde değerlendireceğiz.

Mukaddime'de Düzen Tasavvuru ve Açıklayıcı Bir Kavram Olarak Umrân

Kelime olarak "mukaddime" önsöz anlamına geliyor. Terim olarak "kendisinden sonra gelen konuların/hükümlerin kendisine dayandığı, buna karşılık kendisi daha sonra gelen konulara dayanmayan şey" olarak tanımlanabilir (Şerif, 1990: 118). Mukaddime'nin Birinci Kitab'ında dillendirdiği öncüller dikkate alındığında bu önermeler bir kıyasın öncülü olmaktan öte, bir ilmin dayandığı öncüller olarak anlaşılabilir. Bu ilim ise ilm-i umrândır.

Eserin muhtevası ile ilgili, bizatihi İbn Haldun'un dilinden şu ifadeleri alıntılanmak istiyorum:

Geçen çağlarda ve o çağlarda yaşamış olan kavimlerin hal ve yaşayışlarında husule gelen değişiklikleri ve bunların idare ve memleketi ellerine geçirmelerin sebeplerin anlattım. Dünya mamurluğunun ve insan cemiyetlerinin zatına hadis ve arız olan devlet ve kavmiyet, şehir ve ülkelerde yerleşik veya göçebe hayatı sürmeler, göç ve hareketler, şevket ve kuvvet kazanmalar, zelim ve hakir düşmeler, çoğalma ve azalma, ilim ve sanat, ticaret, kar etme ve zarar ve ziyana uğrama kabilinden olan hadiseler, asırların ve zamanın geçmesiyle hallerin değişmesi, göçebe hayatını bırakarak yerleşik hayata geçmeler ve husule gelen ve beklenen hal ve durum gibi ne varsa hepsini sebep ve delilleri ile açıkladım. Eserim, nadir olan ilimleri ve acaip hikmetleri içine aldığından, kendi benzeri arasında tek ve mümtaz bir kitap oldu (İbn Haldun, 1989: C.1, 13-14).

2 Yaşanan zihin karmaşasını anlamayı kolaylaştıracak bir örnek olarak Halil Hâlid'in "medeniyet" söyleminin temel işlevinin, Avrupa sömürgeciliğini meşrulaştırmak olduğuna dair farkındalığına rağmen medeniyeti reddetmek yerine onu tüm insanlığın ortak mirası olarak anlaşılması gerektiğini ve benimsenmesini isteyen tutumunda görülür: "Avrupalılar şunu da unutmasınlar ki Şarklılar dahi aynen kendileri gibi hürriyetlerine ve istiklallerine düşkündürler ve 'iyi irade' veyahut 'medenileştirme vazifesi' iddiası ile ecnebi bir devletin kendilerine amirlik taslamasından en kalbi hissiyatları ile nefret ederler" Bkz. Hâlid (2008: 211).

3 Bize göre metin boyunca yapılacak tüm karşılaştırmalar, İbn Haldun'un "umrân" kavramına "medeniyet" manası yüklediğimizde ve zamanla ortaya çıkan anlam farklılıklarını göz ardı ettiğimizde çözümleyici değeri olabilir. Ayrıca ifade etmeliyiz ki "umrân" kavramını, "medeniyet" kavramı ile eşleştirmek izaha muhtaç bir yaklaşımdır.

Diyebiliriz ki, İbn Haldun düşüncesini insan-tabiat- topluluk ilişkisi ile yaratıcı arasında kopmaz bağlar bulunduğu anlayışı ile şekillendirir (İbn Haldun, 1989: C.1, 3). Bu bütünlüklü kavrayış ile ahlak sistemi ve umrân arasındaki ilişkiyi sağlayan şey de evrenin düzenine hâkim olan ilke ve kurallarla, insanın hayatına yön vermesi gereken erdemlerin, aynı kaynaktan besleniyor olmasıdır (İbn Haldun, 1989: C.1, 3-5).⁴ Bu mülâhazaların ışığı altında şekillenen dünya görüşü ve varlık tasavvurundan, insanın varlıktaki yerine ve âlemde yapipettiklerine doğru uzanan bütüncül bir kavram çerçevesi ortaya çıkmaktadır. Bu bütüncül ve entegral varlık anlayışı, umrânın dayandığı düzen ve ahenk fikrinin de temel çerçevesini oluşturmaktadır (İbn Haldun, 1989: C.1, 100-104).⁵ İbn Haldun “umrân” ilmini şekillendirirken iki ayrı varlık alanını birbirinden ayırır. Bunlardan birincisi olan “*unsurlar âlemi*” geleneksel anlamda metafizik ve buna bağlı olarak da tabiiyyatın, ikincisi varlık alanı olan “*havâdis âlemi*” ise umrân ilminin konusunu teşkil eder. Havadis âlemi oluş-yok oluş âlemidir. Doğrudan insana bağlı ve bağımlıdır. Ancak insanla var olabilir, aynı şekilde insan da yalnız onunla vardır” (Görgün, 1999: 544).

Ona göre, umrân da havadis âlemindeki her varlık gibi değişime uğrar (İbn Haldun, 1989: C.1, 66 vd.). Bu değişimin de kanunları bulunmaktadır. Değişimi doğru anlamak için, olup biteni kanun ve kaidelerine göre inceleme zarureti vardır (İbn Haldun, 1989: C.1, 19, 88-89). Bu kanun ve kaideleri o zamana kadar oluşturulan ilimlerin inceleyemeyeceğini ve yeni bir ilme ihtiyaç bulunduğunu ifade eden İbn Haldun, bu yeni ilmin özelliklerini anlatır ve onu diğer ilimlerden farklı yapan hususiyetler üzerinde durur (İbn Haldun, 1989: C.1, 91-92). Olayların ve insanın toplumsal varlığının bu çok katmanlı varoluş içerisinde kavranabilmesi için umrân ilmine ihtiyaç olduğunu belirtir.

Umrânın ana hatlarıyla tahakkuk ettiği “iki hal” olan *bedevilik* ve *hadarilik* İbn Haldun’a göre toplulukların hayat tarzlarına ve üsluplarına göre tezahür eden durumları ifade etmektedir. O her iki hâlin de insanlar için tabii ve zaruri olduğunu belirtir (İbn Haldun, 1989: C.1, 303-304).

Ona göre bedevilik, toplumların temel ve ilk aşamasıdır (İbn Haldun, 1989: C.1, 307-308). Bedâvet kavramı, fizik çevreye uyum sağlamış, göçebe, asabiyet bağının güçlü olduğu, hiyerarşinin henüz gelişmediği toplulukları tanımlar. Bu toplulukların yönetimi, meşruiyetini ortak değerlerden alan ve yalnızca liyakatle sınırlı olan riyasete dayanır ve bu hayat

4 İmam Maverdi de, tüm nimetlerin Allah’tan olduğunu ve insan ne kadar inayet gösterirse o kadar da semere alacağını ima eder. Ona göre, dünya ve ahiretin salâhi da böyle tahakkuk eder. bkz. Maverdi (Edebu’dünya ve’l-din yty.: 5).

5 Keza, yaygın olarak Kınalızâde’nin formüle ettiği şekliyle bilinen ve klasik İslam siyaset düşüncesinin olduğu gibi Osmanlı toplum düzeninin de en kapsamlı ve özlü ifadelerinden biri olan adalet dairesinin İbn Haldun tarafından da kullanıldığını ifade etmeliyiz (Mukaddime, İbn Haldun, 1989: c. 1, 94). Daire-i adliye Kınalızâde’nin ifadeleri ile şu şekilde ifade edilmiştir (vurgular bize aittir): “*adldir mucib-i salâh-ı cihân/cihân bir bağdır divârı devlet/ devletin nâzımı şerî’attir/şerî’ate olamaz hiç hâris illâ mülk/mülk zabt eylemez illâ leşker/leşkeri cem edemez illâ mâl/mâl kesb eyleyen ra’iyettir/ ra’iyyeti kul eder pâdişah-ı âleme adl.*” Bkz. Kınalızâde (2007:539).

■ Medeniyet Tartışmaları

tarzını sürdüren insanlar özgür bir hayat yaşamaktadırlar. Bedevilik göçebeliliğin yanında, köy ve kırdan yaşayan, durağan ve teknik bakımdan gelişmemiş bir ekonomiye sahip yerleşik toplulukları da ifade eder.⁶

Hadarilik ise umrân seviyesinin gelişmiş olduğu, ancak bu gelişmişliğin araçlarıyla hayatta kalabilen, yerleşik, asabiyet bağının yerini, dünyanın ve kendi arzu ve heveslerin düşkünlüğüne bıraktığı, hiyerarşinin derinleştiği toplumu tanımlar. Hadari toplumsal aşamaya geçilmesi; mülkün artması, ilimlerin ve sanatların gelişmesiyle iç içedir. Bu toplumda egemenlik bir kesimin baskı ve zor gücüne dayalıdır. İnsanları özgür değildir ancak sahip oldukları mülkü ve rahatlığı da bırakamazlar. Hadariliğin temelinde tarihî olarak bedevi toplum vardır. İbn Haldun'un açıklamalarında "*medenî olma*"nın zıddı, "*vahşî olma*"dır ki insan, tabiatı bu hâli içselleştiren bir hayat kurmamıştır. Nitekim İbn Haldun medenî olmayı "ulaşılması gereken bir hedef" olarak değil, "tabii ve zorunlu bir durum" olarak tanımlayarak modern Batılı anlayıştan açık bir şekilde farklı bir çerçeve sunmuştur.

O, insanın tarihî serüveninde tecrübe ettiği hâlleri iki ana başlıkta toplamaktadır; fakat bu iki durumu da medenî olmanın farklı şartlar altında tezahür etmiş hâlleri olarak görmektedir. Onun bedevi hâlde yaşamayı "*vahşî*" olmak ve/yahut "*gayrimedenî bir durum*" olarak tanımlamadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durumda, insan tarihinin ulaşılması gereken hedefi de "*medenî olmak*" ya da "*hadari olmak*" şeklinde değerlendirilmemektedir.

Bu genel tasvirlerde göçebelik ve köy hayatının tek bir formu olmadığı gibi şehrin medenî hâli ile diğer şehirlerin medenî hâlleri arasında da farklar bulunmaktadır (İbn Haldun, 1989: C.1, 308-309).

İnsanların toplu hâlde yaşama tecrübelerinin tekil bir tablo ortaya çıkarmadığını ifade eden İbn Haldun, farklılıkları etkileyen çeşitli değişkenleri izah ederken coğrafi şartlarla umrânın ilişkisine oldukça uzun bir yer ayırır. Yedi iklimin imkânlarını ve sorunlarını ayrıntıları ile anlatan İbn Haldun, coğrafi farklılıkların insanlar üzerindeki yansıması olan özellikleri değişmez özellikler olarak görmez (İbn Haldun, 1989: C.1, 202). Onun insan topluluklarının farklılıklarını izahı, insan tabiatının değişmezliğini varsayarak ayrıma tabi tutan ve medeniyeti ruhsal bir bütünlük ve irsiyet olarak kabul eden görüşlerden ayrılmaktadır. Ona göre umrân da, soy-kültür çeşitlenmeleri de tabii-insani farklılıklardır. İnsanların deri renkleri, kişilik özellikleri, alışkanlıkları süreç içerisinde oluşur ve farklılaşır (İbn Haldun, 1989: C.1, 302).

İbn Haldun umrânın tahakkuk etmesinden ibaret olan toplumsal gelişmeleri izah ederken "*asabiyet*" ve "*mülk*" kavramlarına merkezi bir yer vermektedir. Asabiyet, topluluğu bir arada tutan, tek bir organizma hâlinde hareket etmesini sağlayan dayanışma duygusu, ortak hissiyat anlamına geliyor. Bu hissiyatın temel karakteristiği, şahsi olanın topluluk lehine fenâ

6 Mukaddime'nin Zakir Kadiri Ugan çevirisinde olduğu gibi, "bedevî" kavramının göçebe olarak çevrilmesi bu yüzden anlam daralmasına yol açmaktadır.

bulması olarak ifade edilebilir (İbn Haldun, 1989: C.1, 365). O, asabiyet kavramını kolektif eylemle somutlaşan bir itikadi-siyasi-toplumsal-psikolojik olguyu ifade etmek üzere kullanır (İbn Haldun, 1989: C.1, 364-5).

Ona göre, bedevi toplumda güçlü olan asabiyet bağı, ona askerî bir üstünlük ve yerleşik toplum, dolayısıyla da mülk üzerinde egemenlik sağlar. Zamanla da çözülerek yerini devlet ve bürokrasi aygıtlarına bırakır. Mülk ise; "ancak asabiyet ve bir düşünce etrafında toplanarak onu tahakkuka azim ve kalpleri birbirine ülfet ettirmekle olur... Kalpler ise ancak insanların Tanrı'nın dinini yaymak ve hakim kılmak hususunda birbirine yardımlaşmaları ile telif edilebilir" (İbn Haldun, 1989: C.1, 402). Tam da burada, İbn Haldun'un siyasetin tabiatına ilişkin kabullerini çözümlemek gerekiyor: Ona göre mülk(devlet), "ancak güç, kudret ve galebe sonucunda kurulabilir. Galebe çalmak ise ancak asabiyet ve bir düşünce etrafında toplanarak onu tahakkuka azim ve kalpleri birbirine ülfet ettirmekle olur" (İbn Haldun, 1989: C.1, 402). Bu tutumun tabiatı gereği, devlet zamanla varoluş amacının aksine faaliyetlerde bulunmaya başlayacaktır. Bu durumda asabiyet sınırlı bir kesime menfaat sağlarken, bu kesimin dışında kalanlar için bir zulüm çarkına döner. Bu ise devletin varoluş amacına muhalif bir durumdur. Bu yüzden her devletin kendine ait yönetim ilkelerine sahip olması ve bu ilkelere göre kanunlar yapması ve uygulamayı buna göre sürdürmesi mecburiyeti ortaya çıkmıştır.

Bu kanunlar "insanların akılları ile düşünerek koydukları kanunlar" (İbn Haldun, 1989: C.1, 117) ise bu "akli siyaset"tir. Akli siyaset olsa olsa insanların dünyevi menfaatlerini temin edebilir "Şeraitin hüküm ve kaidelerine" bağlı olarak vazedilen siyasete ise "şer'i/dini siyaset" denilir. Ona göre, sadece şer'i siyaset insanlığın varoluş amaçlarına uygun kuralları tekmlen ihtiva eder.⁷ İbn Haldun bu imkânı bir "lütûf" olarak yorumlar (İbn Haldun, 1989: C. 1,216-7).

O, hilafetle mülk arasındaki ayırımı otoritenin ne olduğu noktasından hareketle belirler. Hilafette asıl olan dinin otorite olması ve hiç kimsenin bir başkasına bir işi zorla yaptırmamasıdır. Buna göre otorite, doğru olduğuna inanılarak benimsenen dindir. İnsanların kendi iradeleri ile dine uymaları hâlinde ortaya çıkan güç birliği, başka şekillerde ortaya çıkan asabiyetlerle mukayese edilemeyecek kadar güçlü bir ilişki ortaya çıkaracak, bu da dünyanın en güçlü ve ahlaklı toplumunu oluşturabilecektir. Ancak zamanla asabiyetler kendini gösterir ve farklı asabiyetler arasında çatışma olur. İktidar da tabiatı gereği tek elde toplanarak mülke dönüşür. Mülkün tabiatında olanı tahakkuk ettirmesi ile de dinin öngördüğü ahlaki faziletlerden uzaklaşabilmektedir.

Hâkimiyetin tabiatı ile insana mahsus olduğunu ve bunun da fikir ve siyasetle tahakkuk ettirilebileceğini ifade eden İbn Haldun, devletin bu fikir ve siyasetin bir ürünü olduğunu düşünmektedir (İbn Haldun, 1989: C.1, 104). İnsanın tabiatı üzerine yaptığı değerlendirme-

7 Bu siyasetlerin ayrıntıları ve İbn Haldun'un bahsettiği ve ruhani fazilete dayanan "siyaset-i medeniye" hakkında bkz. İbn Haldun (C. 2, 117-137).

lerde kendinden öncekilerin temel kabullerinden birisini oluşturan, “*insan tab’an medenidir*” önermesini esas aldığı görülen İbn Haldun “*medeni*” ifadesi ile “*ictimai hayat yaşama*”yı ve “*medine*”yi aynı manada kullanmaktadır (İbn Haldun, 1989: C.1, 100). Burada, İbn Haldun’un insanın tabiatı itibarıyla kötülükten çok iyiliğe meyline ve iyilik ve hayra olan meylinin de siyaset ile devlete muvafık olduğuna ilişkin tutumuna vurgu yapmamız gerekir. Ona göre, insana yüklenen hilafet görevi, esasen tabiatı gereği iyiliğe meyilli olan insanın bu temayülünü güçlendirip şeytanın iğvası ile kötülüğe yönelmesinin önüne geçmeyi başardığında varlığın muhafazasını temin etmiş olmaktadır ki, bu tam da mekâsıduş-şeri’a’ya tekabül etmektedir. Yani, halife olmak canı, malı, aklı, nesebi ve dini muhafaza etme işini “iradeten” yapmaya matuf bir eylemdir.

Bütün bu unsurlar tabiatı gereği “*medenî*” olan insanın, tabiatından gelen zaruretlerin farkında olarak ardına düştüğü faaliyetlerin hangi alanlarda cereyan ettiğini de bize göstermektedir. Zira “*umrân*” da bu faaliyetlerin tezahürüdür. İnsan hayatını ifade eden kavramın “*ömür*”, hayatı ihtiyaçları karşılamaya elverişli hâle getirme ameliyesinin “*imar*” kavramları ile karşılanması bu faaliyetlerin derin irtibatını göstermektedir. Tüm bu terimler, kelime olarak “*a-m-r*” fiilinden türetilmişlerdir. Sözlükler bu fiile;(bir yerde) oturmak, uzun yaşamak, (bir yeri) ziyaret etmek, (bir bina) inşa etmek, (bir yerin kendisi için) insanlarla-hayvanlarla meskun olmak, içinde oturulmak, iyi durumda tutulmak; bir yeri veya bir şeyi iyi durumda tutmak, işlemek manalarını vermektedirler. Keza “*umrân*” da bayındırlık, mamurluk, saadet anlamlarına gelmektedir (Enis, Muntasır, Atıyyetu’s-Savalhi, 1998: 657; Mutçalı, 1995). İbn Haldun, umrânı, “*insanların yeryüzünün insan yaşayabilecek yerlerinde cemiyetler halinde bir araya toplanarak, dünyayı imar eylemeleri*” (1989: C. 1, 90) anlamında kullanmaktadır.

İbn Haldun’un üzerinde durduğu önemli bir husus da ilim ve sanatların gelişip çeşitlenmesinin umrânın gelişmesiyle irtibatıdır. İbn Haldun “*Altıncı Kitab*”ın “*Giriş*”inde insanlar için bilginin ve ilimlerin gelişiminde doğallığı vurgular ve umrân teorisi çerçevesinde ilimlerin gelişmesi için gerekli şartlara işaret eder. Ona göre köy gibi yerleşimlerde ve göçebe topluluklarda, zaruri ihtiyaçlar için üretimin ötesine geçilmediğinden ilimlerin gelişiminin ön şartları yoktur (İbn Haldun, 1989: C. 2, 453).

Onun ilimler tasnifi, gelenekteki ilim tasnifi gibi iki türlüdür: Birincisi “*hikemi-felsefi ilimler*”dir (İbn Haldun, 1989: C. 2, 455). “Bu ilimleri kişiler için tabii olan ilimler olup, kişiler bu ilimleri fikir ve akılları ile kendiliklerinden öğrenirler. İkincisi ise “*naklî-vazî ilimler*” olup kişiler bu ilimleri ancak onları vazedenden nakil ve rivayet yoluyla elde edilirler (İbn Haldun, 1989: C. 2, 455). İbn Haldun’a göre, vazî ilimler İslam ümmetine has ilimlerdir. O her milletin kendisine ait bu tür ilimleri olduğundan söz eder; ama İslam ümmetinin iki açıdan bu ilimlerde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu belirtmekten de geri durmaz. Bu ilimler kendi zamanında İslâm ümmetinde, başka milletlerde olmadığı kadar çok gelişmiştir. Öte yandan İslam diğer dinleri neshettiğine göre, başka ümmetlerin bu türden bilgileri onları ilgilen-dirmemektedir (İbn Haldun, 1989: C. 2, 458). Onun umrân kuramına göre, medeniyetlerin yükselişi ve ardından duraklayarak çöküşü zorunlu olarak birbirini izleyeceğinden, ilim ve

sanatlar da bu dönüşümü takip ederek, medeniyetin gerilemesiyle beraber düşüşe geçer (İbn Haldun, 1989: C. 2,452).

İbn Haldun'un ele aldığı bir diğer konu, devletlerin kurulduktan sonra genişleyip büyüme-leri ve daha sonra da çökmelerinin doğal bir nedenselliğinin olup olmadığıdır (Yıldız, 2010: 25-55). İbn Haldun'a göre bir devletin kurulduktan sonra "büyüme", *olgunlaşma* ve "yıkılma" süreçlerinden geçmesi doğal ve kaçınılmazdır. Ona göre *ilk aşama*, yerleşik bir yönetimin elinden askerî üstünlükle devleti ele geçirme, yani fetih aşamasıdır. Bu aşamada asabiye bağları oldukça güçlüdür. *İkinci aşamada* hükümdar, egemenliği sadece kendine özgü kılacak biçimde yönetimi akrabalık ilişkilerinden soyutlama işine girişir ve gücü tekeline alarak mutlak hükümdar olur. Üçüncü aşama yükseliş aşaması olup refahın arttığı ve buna paralel olarak kültürel unsurların geliştiği aşamadır. *Dördüncü aşama* istikrar ve barışın egemen olduğu, yönetimde yenilikçi hiçbir hareketin görülmediği eski yönetimlerin taklit edildiği ve bundan ayrılmanın devleti yıkacağına inanıldığı aşamadır. *Son olarak* çöküş aşaması ise hükümdarın ekonomik ve toplumsal ilişkileri kişisel arzularına göre yönetmeye başlamasıyla birlikte devlette iyileşmesi mümkün olmayan hastalıkların ortaya çıkmaya başladığı ve devletin yıkılışa geçtiği aşamadır (İbn Haldun, 1989: C. 1, 444-447). Bu son aşamada rahatlık ve savurganlık hastalıklara ve ahlaki bozulmalara yol açar. Toplum bedavet dönemindeki hayatın erdemlerine tümüyle yabancılaşır. Böylece toplum dış saldırılara karşı güçsüz düşer.

Ağır vergiler ve dış saldırılara karşı güvensizlik altında ezilen toplumda umutsuzluk yayılmaya başlar. İnsanlar uzun vadeli planlar yapmaz ve doğum oranı düşer. Fiziksel açıdan zayıflamış ve kalabalık şehirlerde yaşayan toplumda hastalıklar artar ve veba salgınları başlar. Böylece ekonomi çöker, paralı askerler ve bürokraside çevrilen entrikalarla hükümdar yetkilerini kullanamaz duruma gelir. Sonunda dışarıdan başka bir devletin ya da göçebe bir toplumun saldırısıyla devlet yıkılır (İbn Haldun, 1989: C. 2, 127-129). Böylece İbn Haldun, devletin doğal ömrünü, asabiye'nin güçlü olduğu "*kurucu*", asabiye bağlarının zayıfladığı "*sürdürücü*" ve asabiye bağlarının kaybolduğu "*yıkıcı*" olmak üzere üç kuşağın ortalama 120 yıllık ömrüyle sınırlar (İbn Haldun, 1989: C. 1, 431-435). İbn Haldun devletin geçirdiği bu aşamalarda her ne kadar birtakım değişiklikler olabileceğini ifade etse de katı bir belirlenimcilik (determinizm) söz konudur. Bu aşamalar döngüsel bir süreçte her devlette sürekli tekrarlanır. Aynı zaman diliminde farklı devletlerde farklı aşamalar yaşanıyor olabilir. Bir devlet kuruluyor ya da geliyorken bir diğeri çöküşe geçmiş olabilir. Ancak tüm devletler için bu aşamaları geçirmek doğal ve zorunlu bir süreçtir.

Medeniyet Tartışmaları

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, sosyal bilimlerin pek çok alanında medeniyeti analiz birimi olarak ele alan tartışmalarda bir artış gözlenmektedir. Biz bu tartışmaları yapan isimlerin bir kısmını, yukarıda vurguladığımız çerçevede ele alacağız.

Said Halim Paşa

Paşa'nın medeniyet hususundaki yaklaşımını dört maddede özetleyebiliriz.

1. Medeniyette üretimi sağlayıcı müteharrik ve mümeyyiz güç dindir. Dolayısıyla, Müslüman toplumlar için İslam, medeniyetin temelidir. Sadece Müslüman toplumları için değil, Batı toplumları için de din belirleyici roledir. Dolayısıyla nasıl ki "Batı için 'her yol Roma'ya gider' ise İslâm dünyası için de 'her yol Mekke'ye gider'. Bu iki âlemden her biri, başka bir yol, başka bir istikamet, başka bir talih takip etmeye ve insaniyetin umumî gelişmesine farklı vazifeleri yerine getirmeye mecburdurlar" (Said Halim Paşa, 2003: 218).

2. Ona göre din, milliyet ve medeniyet aynı şey demektir. Toplumsal sorunların anlaşılabilirliği bu birlikteliği görmemekten kaynaklanmaktadır. Dinin anlaşılması, gereklerinin yapılması gerilemeye sebep olmuştur. Gerilemeye hız katan ise medeniyetin temsilcisi ve taşıyıcısı aydınlardır. Zira aydınlar, Tanzimat'tan sonra şuursuz bir Batılılaşma içine girmiştir. "Zaten bundan başka türlü de olamazdı. Çünkü her topluluğun kendine has olan karakteri, mensup olduğu dinden doğmaktadır" (Said Halim Paşa, 2003: 219).

3. Paşa'ya göre medeniyet ile milliyet arasında önemli bir bağ söz konusudur: Zira ona göre "milliyet ile medeniyet" aynı şeydir. Osmanlı Devleti ve toplumunun Batı medeniyeti ile bunca yıldır yaşadığı meselenin kökeninde bu sebep yatmaktadır: Milliyet. Ona göre Osmanlı milletinin yapısına Batı medeniyeti uymamaktadır. Batılılaşmak zaruretine olan inancın bu kadar kötü neticeler vermesi, milliyete aykırı bulunmasındandır. Çünkü milliyet ile medeniyet aynı şey demektir ve Batılılaşmak, kendi medeniyetimizi terk veya inkâr etmek manasını taşır. Netice olarak da kendi milliyetimizden vazgeçmek demek olur. Ona göre medeniyeti, toplumsal yapının temel unsurları oluşturur ve bu yüzden medeniyetlerin transferi daima sorunlu olur. Paşa, Avrupa ile Osmanlı toplumunun siyasi yapısının birbirinden hayli farklı olduklarını belirtir. Dolayısıyla Paşa'ya göre, onların meydana getirdiği siyasi teşekküller ve düzenlemeler Osmanlı bünyesine uymayacaktır. Ona göre konuyla ilgili yapılması gereken eylem, "Osmanlı birliğini kuvvetlendirmektir" (Said Halim Paşa, 2003: 67).

4. Said Halim Paşa'ya göre, medeniyeti tesis eden, sürdüren, geliştiren en önemli saik aydınlardır. Nitekim ona göre son dönem Osmanlı toplumunun ve devletin yaşamakta olduğu sorun, aslında bir aydın sorunudur. Paşa'ya göre en temel mesele, Tanzimat'la birlikte ulemanın karşısında onunla aynı rolü icra etmeye aday yeni ve farklı bir zümre/sınıf ortaya çıkmıştır: Batılı/Batılılaşmış Osmanlı aydını. Said Halim Paşa'ya göre bütün toplum sorunlarının kökeninde medeniyet algısı ve tasavvuru değişmiş aydınlar vardır. Eğer bu sorun çözülürse diğerleri de çok kolay çözülecektir. Aydınlar, "bütün bilgi ve zekâlarını, İslâm'a ait inanç, ahlâk ve cemiyet nizamlarının hakiki mahiyetiyle, delillerle ve açık olarak ortaya koymaya ve tesis etmeye hasretmelidir" (Said Halim Paşa, 2003: 217). Ancak gerçekler bunun tam tersidir. Aydınlar, "elde halen mevcut olanı ve memleketimizin yaşayan gerçeğini bilmezler; fakat nasıl olmamız gerektiğini bize öğretmeye kalkışır" (Said Halim Paşa, 2003: 94). "Bu

toplumun aydınları yenisini kurmak için yok etmeye, Batıda ise yok olmaktan kurtarmak için düzeltip korumaya çalışılır” (Said Halim Paşa, 2003: 94). Bu temel fark toplumu mahvetmektedir. Bütün bunların ötesinde Osmanlı aydınları “Batı’da şaşaalı, hoşâ giden zevklerle dolu parıltılar saçan bir medeniyet görmüşler, bu parlak medeniyetin aydınlık güzelliği ile gözleri kamaşmış, gördükleri bu güzel eserleri, o medeniyeti meydana getiren sebepler zannetmişler, Batının yaşayışını, memleketlerine tatbik etmenin, dertlerine çare olacağına inanmışlardır” (Said Halim Paşa, 2003: 110). Onun çözüme ilişkin düşüncesini, yukarıdaki cümlelerin satır aralarında bulabiliriz: *Tashih* ve *tamir*.

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp düşüncesinin temel gerilimi, Türk’e ait olanı koruyarak Batı medeniyetine katılabilmektir. Bu bağlamda *hars(kültür) ile medeniyet ayrımı* üzerinden yaptığı çözümlenmeler ile çıkış arar. Onun konuyla ilgili düşüncelerini de dört madde hâlinde ifade edebiliriz:

1. Ona göre medeniyet evrenselidir; hars ise millî. Dolayısıyla; medenileşirken millî kalmak, millî kalarak da medenileşmek mümkündür. Bu halkaya bir de İslamiyet’i eklersek, Gökalp’in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” tezine ulaşırız. Hars, yalnız bir milletin dinî, ahlaki, hukuki, bedii, iktisadi ve fenni hayatlarının ahenkdar bir mecmuasıdır. Medeniyet ise aynı (mamure)ye dâhil birçok milletlerin içtimai hayatlarının müşterek mecmuudur. Mesela Avrupa ve Amerika mamuresinde bütün Avrupalı milletler arasında müşterek bir “Garp medeniyeti” vardır. Bu medeniyetin içinde biri birinden ayrı ve müstakil olmak üzere bir İngiliz harsı, bir Fransız harsı, bir Alman harsı mevcuttur (Gökalp, 1990: 25).

2. Medeniyet usul vasıtasıyla ve ferdi iradelerle vücuda gelen içtimai hadiselerin mecmuudur (...) Harsa dâhil olan şeylerse, usul ile fertlerin iradesiyle vücuda gelmemişlerdir, suni değıllerdir. Nebatların, hayvanların uzvi hayatı nasıl kendiliğinden ve tabii bir surette inkişaf ediyorsa harsa dâhil olan şeylerin teşekkül ve tekâmülü de tıpkı öyledir (Gökalp, 1990: 26). Hars ile medeniyeti birbirinden ayıran, harsın bilhassa duygulardan, medeniyetin bilhassa bilgilerden mürekkep olmasıdır. İnsanda duygular usule ve iradeye tabi değıldir; bir millet diğeri milletin dinî, ahlaki, bedii duygularını taklit edemez (Gökalp, 1990: 34).

3. Her kavmin ibtida yalnız bir harsı vardır. Bir kavim harsen yükseldikçe siyasetçe de yükselerek kuvvetli bir devlet vücuda getirir. Medeniyet, ibtida harstan doğduğu hâlde, komşu milletlerin medeniyetinden de birçok müesseseler alır. Millî harsı bozulmuş milletlere namı verilir (Gökalp, 1990: 37).

4. Gökalp’e göre “Medeniyet değıştirilebilir, aktarılabilir, hars değıştirilemez (Gökalp, 1992: 30). Bu yüzden de kültürümüzü değıştirmeden medeniyet değıştirebiliriz: Nitekim Türkler, Müslümanlaşarak böylesi bir tecrübeyi daha önce de yaşamıştı.

İki zıt medeniyet yanyana yaşayamazlar (...) O halde Şark medeniyeti dairesinde bulunan Osmanlı medeniyeti, behemahal ortadan kalkacak, onun yerine bir taraftan İslam diniyle

■ Medeniyet Tartışmaları

beraber bir Türk harsı, diğer taraftan da garp medeniyeti kaim olacaktır (...) Bir millet ya şarklı olur, ya garplı olur. İki dinli bir fert olmadığı gibi, iki medeniyetli bir millet olamaz (...) İşte Türkçülüğün vazifesi, bir taraftan (...) Türk harsını arayıp bulmak, diğer cihetten garp medeniyetini (...) milli harsa aşılaktır (...) Tanzimatçılar, bu noktayı bilmedikleri için yaptıkları teceddütte muvaffak olmadılar (Gökalp, 1990: 40).

Nureddin Topçu

Topçu'ya göre "Medeniyet, insanlığın muayyen tarihi devirlerinde bir zümre cemiyetin benimsediği vasıtalarla çalışarak ortaya koyduğu ve yaşattığı teknik eserlerin ve yaşayış şekillerinin bütününe denir. Kültür ise, bir cemiyetin kendi tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümlerinin bütünüdür. Bu değerler, ilim, sanat, ahlâk ve dine ait değerlerdir. Kültür, ruhidir ve her cemiyetin kendi malıdır; bizzat kendisinin meydana koyduğu eserdir. Millet, kültürü teşkil eden bu değerlerin üstünde yaşar" (1998: 66-67).

Kültür ve medeniyet kavramlarının karıştırıldığından bahseden Topçu, Batı medeniyetini eleştirir: "Garp büyük sanayii göklere çıkardı, biz hayranlıkla bu kervanın kuyruğuna yapıştık. Garbın kendi benliğinden fıskıran ve sırf kendi dehâsının mahsülü olan bu değerleri öylesine taklit ettik ki, bu değerlerin her biri, gümrüklerden çıkarılan eşya gibi garpten memleketimize ithal edildiği devirde, bunları tenkit edici tek nefes duyulmadı. Bugün Rousseau gibi düşünen biri aramızdan çıkıp da büyük sanayi ve teknik medeniyetini tenkit etse, tabiat içindeki aşk ve samimiyeti bugünkü düzene üstün bulsa, devrin garp hayatını taklitten başka bir şey yapmayan zekâ adamları ona mutlaka deli diyeceklerdir. Bir buçuk asır süren bu facia sebebiyle, kendimizden tamamen uzaklaştık. Ruh sahasında sömürge cemiyetler arasında yer alabildik. Bunun sebebi nedir? Bunun olaylara akseden sebebi, medeniyetle kültürün karıştırılmasıdır" (Topçu, 1998).

Topçu "medeniyet" ile "teknîği" birbirine yakın kavramlar olarak anlamaktadır. "Teknik, ilimlerin tatbikatı demektir" diyen Topçu; kültürü ise ruhî-manevi zeminde değerlendirmektedir. Topçu'ya göre tekniğin gelişmesi, Avrupa'da hammaddelerin bolluğu sayesinde. Hammaddelerin yoğunluğu ise Avrupa'nın Asya ve Afrika'nın bütün servetini yağmalamasıdır. "Avrupalı sömürgeciler, Asya ve Afrika'nın bütün servetini yağma edencesine Avrupa'ya taşıdılar ve kendi kıtalarında kurdukları muazzam fabrikalarda bunları işlettiler. Sonsuz bir teknik yaratıcılığı Avrupa'da yayıldı. Tekniğin gücü sanki dünyayı makineleştirmekti" (Topçu, 1998: 15).

Topçu'ya göre bilim başka, kültür başkadır. Bu yüzden de bilimi "Batı bilimi-Doğu Bilimi" şeklinde ayırıştırır. O bilimi nötr bir değer olarak ele alır. "Esasında ilim Batı'nın malı değildir. İnsanlığın çocukluk devresinde, Asya kavimlerinin kucağında hayata kavuşmuştur. Ancak onun bütün karakterlerini kazanarak kendi iradesinin bütün şuuruna sahip olması, Batı medeniyeti dediğimiz Rönesans'tan sonraki Avrupa medeniyeti içinde mümkün olmuştur" (Topçu, 1998: 30).

İlimde en başta gelen karakter, onun hakikat sevgisi oluşudur; şuurumuzla eşya arasında her türlü menfaatle alakasız olan bir münasebetin kurulmasıdır. Bu menfaatsiz münasebete, bu arzusunuz temaşaya "hakikat aşkı" adı verilmektedir" (Topçu, 1998: 32). Topçu'ya göre ilim ilahi öze sahip değil, cemiyete aittir. "İlim gökten inmiyor. Aramızda hayat kazanıyor. Zemin bulursa var olacak. Âlim de bizim aramızdan çıkacak (Topçu, 1998: 33).

Erol Güngör

Güngör, "Bir medeniyet her şeyden önce bir değerler, inançlar sistemidir: Müesseseler bu değer ve inançların birer eseri olarak ortaya çıkar." derken, medeniyet ile inanç sistemi arasında doğrudan bir ilişki kurar ve bu noktada O'nun Ziya Gökalp'in "medeniyet" anlayışını benimsemediği görülür.

Güngör Batı birikimini "medeniyet" kavramı içerisinde değerlendirmenin doğru olamayacağını düşünür. Batı dünyası kendi kaynaklarını genişletmek için iki büyük dünya savaşı çıkartmıştır. Bu savaşlarda milyonlarca insan ölmüş, çocuklar öksüz ve yetim kalmıştır. Dolayısıyla insanı bütün yönleriyle ele almayan, değerlerin tamamını yok sayan bir Batı'nın medeniyet kavramıyla açıklamanın zorluğu ortadadır. Batı dünyasının aklı selim düşünürleri bile bu savaşlara ve öngörülere karşı çıkmıştır. Güngör bunu kitabında açık olarak zikrederek insanın en şerefli varlık seviyesinden denî bir konuma çekilmesini eleştirir.

Batı medeniyetinin yüzyılımızın başından beri bir buhran içinde bulunduğunu iddia eden ve buna çözüm arayan Batılı mütefekkirlerin sayısı çok kabarıktır. Bu konuda ortaya atılan iddia ve tezlerin ilmî bakımdan pek çok kusurları bulunabilir, hatta bizzat Batı medeniyeti tâbiri her türlü iddiaya destek verecek kadar muğlak bir kavram sayılabilir. Fakat bugünkü Batı dünyasına hâkim olan sistemin büyük çapta tatminsizliklere yol açtığı muhakkaktır. Bu tatminsizlikleri, hayal kırıklıklarının belli-başlı görüntülerini birkaç madde halinde sıralamak mümkündür. İnsan münasebetlerine materyalist menfaat kriterlerinin hâkim olması, insanların beşeri vasıflara hiç tesiri olmayan birtakım dış özelliklere (renk, coğrafi bölge, tarihi kader ilh.) göre farklı muamele görmesi, sosyal düzenin sınıf çatışmalarının meçhul akıbetine terk edilmesi ve zümre hâkimiyetinin meşrulaştırılması, ilmin ve teknolojinin put haline getirilmesi ve en önemlisi, bütün bunlar arasında insanın kendi varlığındaki potansiyeli geliştirilmesine imkân verecek bir 'hakikî kültür' hayatının kurulamayışı. Böyle bir dünya, insanı, yani dünya hayatının başı ve sonu olan esâs varlığı, düşünülebilecek en iptidai seviyeye indirme yönünde işlemektedir. İnsan gün geçtikçe yiyip içen, çiftleşen ve fırsat buldukça başka insanları boğazlayan, niçin yaşadığını düşünmeye fırsat bulamayacak şekilde sürüklenip giden bir varlık haline gelmektedir. Asıl felâket budur (Güngör, 1993: 80).

Sentezci bir yapıya sahip olan İslam medeniyeti vahyi bilgiyle, Doğu hikmetini kaynaştırarak yeni ve gelişebilen bir değerler manzumesi ortaya koymuştur. Güngör bu tespitini Gazali örneğiyle taçlandırır. "Gazali aklın rehberliğini ve bu sayede idraklerimizin yanlışla-

■ Medeniyet Tartışmaları

rından nasıl kurtulduğumuzu uzun uzadıya anlattıktan sonra, aklın da her şeyi kavramaya yetmediğini, onun yanında insanın kalp yoluyla hakikatleri doğrudan doğruya kavradığını anlatmaktadır. Kelamcıların imanı ile ariflerin imanı arasındaki farkı anlatırken de bu ikincilerde kesinlik ifade eden vasıtasız bilgiye erişildiğini söylüyor. Ancak Gazzalî'nin bu iki tür lü bilgiyi birbirinden müstakil olarak düşünmediğini unutmamalıyız. Ariflerin 'yakın' bilgisi tam itimat edilen bir bilgidir herhangi bir şüpheden uzak olmalıdır, yani akılla tezat halinde bulunmamalıdır" (Güngör, 1993: 84).

Güngör için *İslam medeniyeti* sıkıntıdadır ancak çökmemiştir; onun kaynakları dipdiri ayak tadır ve İslam dünyasının kendisini bulması ve ondan gereği gibi faydalanmasını bilmesi hâlinde bu kaynak, çağımızın vazgeçilmez medeniyeti olarak tanımlanan Batı medeniyetini- neciddi bir alternatif sunmaktadır.

Güngör'e göre, İslam ve medeniyet konusunda şu veya bu şekilde bir hüküm vermek isteyenlerin, öncelikle, İslam ile İslam'ın tarihini birbirinden ayırmaları gerekir. Bu ayırım önemlidir, zira İslam ülkelerinin bugünkü durumlarından hareketle, İslam'ın medeniyet potansiyelini değerlendirmeye kalkışmak ekseriyetle yanıltıcı olur. Sonuç olarak varılacak yargı, İslam'ın bir din olarak yeni bir medeniyet inşasına müsait olmadığı şeklinde olursa, bu durumda daha önce gerçekleşmiş bulunan bir İslam medeniyeti vakiasını açıklamak güçleşir. Ona göre, İslam ülkelerinin bugünkü durumlarını, dinle bağlantılı görmek yerine çok daha başka sebeplerde aramak gerekir (Güngör, 1993: 89-94).

Güngör bu durumu şöyle izah eder:

Eğer İslam dünyasının yeniden yücelmesi mümkün olacaksa bunun kaynağını siyasî gelişmelerde değil, tefekkür sahasında aramalıyız. Siyasî kudret başka bir takım gelişmeler için müsait bir zemin yaratma potansiyeline sahiptir, ama siyaset üzerinde yoğunlaşan çabalar insanları birleştirebildiği gibi onların birbirinden uzaklaşmaları, aralarına husumet girmesi için de pek müsaittir. İslam siyasî iktidarla birlikte giden, onun kudreti arkasında filizlenen bir doktrin değildir; siyasî iktidarın imkânlarıyla hiç ulaşamayacak hedefleri, İslam kendi başına alabilmiştir. Bu demektir ki İslam davasının asıl yükü fikir adamlarının omuzlarına yükleniyor. Müslüman aydınlar ve din adamları, âlimler, mütefekkirler, sanatkârlar bu sorumluluğun şuuruna ermek zorundadırlar. Medeniyetleri politikacılar yaratmaz; medeniyet âlimlerle sanatkârların işidir. Yeni bir İslâm medeniyeti de elbette ilim fikir ve sanat eseri yaratmaların omuzlarında yükselecektir. Eğer onların gayretleriyle Müslümanlar arasında bir silkinme ve kalkınma olursa, siyasî hedefler kendiliğinden ele geçecektir (Güngör, 1993: 248).

Sonuç

İbn Haldun ile adını andığımız diğer tüm medeniyet kuramcıları arasında köklü bir fark görünmektedir. Diğerleri kavramı, bir başkası (ki bu başkası genellikle başka bir millet ve/ yahut uygarlıktır) ile kendisi(burada kendi genellikle bir millet ve/ya uygarlıktır) arasında

cereyan eden ilişkilere bir açıklık getirmek ve kendisi için bir çözüm bulmak önceliği ile müzakere ediyorlardı. Yani tartışma oldukça pratik bir soru çerçevesinde gerçekleşmektedir.

II. Meşrutiyet dönemi fikir dünyasının “Büyük Soru”su olan “Nasıl Kurtuluruz?” sorusu bu zemini şekillendiren temel meseledir ve bu soruya verilen cevaplar da, dışarıdan gelen “kuşatmayı yarmak/reddetmek” ya da bu “kuşatmaya katılmak/meşrulaştırmak” tercihinine göre şekil almaktadır. Oysa İbn Haldun, meseleyi “önde olma imkânı” ya da “geride kalma gerilimi” olmaksızın, tabii bir bağlamda ele almaktadır. Onun meselesi, bu tabiatın hangi unsurlarla ve hangi kanunlar dairesi çerçevesinde gerçekleştiğini açıklığa kavuşturmadır. Üstelik o, bu çabayı yeni bir ilim ihdas ederek taçlandırmış olma ayrıcalığına sahiptir.

Keza, İbn Haldun olup bitenin bir “kader” içerisinde cereyan ettiğini ve karşı karşıya olduğumuz hâlin bu kaderin tahakkukundan ibaret olduğunu düşünmektedir. Nasıl kevnî düzlemde bir düzen ve bu düzenin kanunları varsa, insanların bir arada yaşama düzleminin de benzer bir düzeni bulunmaktadır. Nitekim onun “*umrânın tabiatı*” terimi umrân kanunlarının da keşfedilebilir olduğunu ifade eder. Umrân ilminin konusu işte bu tabiatı, onun zatına arız olan hâlleri ve bunlar arasındaki münasebetleri incelemektir.

O, Allah'ın yeryüzünü insanlar eliyle mamur ettiğini, imarın ise var olan imkânları seferber etme ve yeni imkânlar oluşturmakla tahakkuk ettiğini bütün metin boyunca izah etmektedir. İmarın hikmetleri arasında ise insanların farklı yaratılışları, beslenme ve barınma ihtiyacı olduğunu ifade eder. Bu zaruretler, insanı iradi bir şekilde *Makasidü’ş-Şeriyâ* tahakkuk ettirmeye memur kılmaktadır. Bu hem bir zaruret hâlidir hem de insanın tercihleriyle şekillenen davranış alanındaki özgürlüğünü tahakkuk ettirir. Said Halim Paşa dışında bu çerçevede bir yaklaşıma, adı geçen kuramcılar arasında rastlamadığımızı ifade edebiliriz.

İbn Haldun'un toplum metafiziği, en azından iki seviyeli ve iki aşamalı bir düşünceyi mümkün kılmaktadır. Bunlardan *birincisi*, tarihî-toplumsal varlık alanının insan fiilleri olduğunu tespit etmesi; *ikincisi* ise insanın zorunlu olarak *ed-din'e* ihtiyacı olduğunu ve insanların fiillerindeki ahlaki kemalin, vahiyle birlikte üst dayanışmaya yol açacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda, Said Halim Paşa, Malik b. Nebi ve Erol Güngör ile İbn Haldun arasında ikinci seviye bakımından bir süreklilik olduğundan, Ziya Gökalp ile de birinci seviye hususunda, bir vurgu ortaklığı olduğundan bahsedilebilir.

Ona göre, insan tabiatı gereği medenidir, yani topluluk hâlinde yaşar. Ancak bütün insanların benzer bir toplum düzeni kurması zorunlu değildir; çünkü toplum kurma süreci “iradi” şekilde işler. O, insanın tarihî serüveninde tecrübe ettiği hâlleri iki ana başlıkta toplamaktadır: Bedâvet ve hadâret. Ne var ki, İbn Haldun bu iki durumu da medeni olmanın farklı şartlar altında tezahür etmiş hâlleri olarak görmektedir. Onun bedevi hâlde yaşamayı “vahşi” olmak ve/yahut “gayrimedeni bir durum” olarak tanımlamadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durumda, insan tarihinin ulaşılması gereken hedefi de “medenî olmak” ya da “hadari

■ Medeniyet Tartışmaları

olmak" şeklinde değerlendirilmemektedir. Onun izahına göre, *medeni olmanın zıddı, vahşi olmadır* ki insan bu hâli içselleştiren bir hayat kurmamıştır. Bu yaklaşımıyla İbn Haldun modern Batılı anlayıştan açık bir şekilde farklı bir çerçeve sunmuştur.

Mülk (devlet) İbn Haldun için ikinci bir varlık seviyesini ifade etmektedir. O, insanı varlığın bir parçası olarak kabul ettiği için onun inşai faaliyetlerini de bir tahakküm meselesi olarak değil, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, bir "vekilin" sahip olduğu hak ve sorumluluklar içerisinde ele almaktadır. Ona göre mülk, tarihin nihai amacı olamaz. Tarihin nihai amacı, "Allah, emrini hilafet ile tamamlar" sözünü de dikkate aldığımızda, belirginleşmektedir. Bu durum özellikle onun insanın yeryüzündeki varlığının anlamını umrân ortaya çıkarmak, yani yeryüzünü mamur etmek olarak düşündüğümüzde belirginleşmektedir. Bu husus kendisini Kur'an-ı Kerim'de yaygın olarak kullanılan "salah" ve "fesad" tefrikinde göstermekte; salah, ilahî hidayete tabi veya uygun olanı, dolayısı ile mevcudu muhafaza ederek onu kemale doğru taşıyan fiillerin sıfatı olurken, fesad tam da bunun aksini ifade etmektedir. İbn Haldun'un bahsettiği *yeryüzünün imarı* görevini bu kavramlar ekseninde anlamamız gerekir. Bu eksende meseleye bakan bir vurguya açık şekilde rastladığımız tek kişi Said Halim Paşa'dır. Nihayet olarak, her şeyin bir eceli var, ebedilik ve değişmeme ancak Allah'a mahsustur. Bu yüzden de insan ve onun inşası olan umrân da daima değişime tabidir.

Kaynakça

- Enis, İ; Muntasir, A; Ahmed, M; Savalhi, A. (1998). *El-mu'cemu'l-vesit* (2. baskı). Beyrut: Daru'l-Maarif Yayınları.
- Gökalp, Z.(1990). *Türkçülüğün esasları*. (Haz. M. Kaplan). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Görgün, T. (1999). İbn Haldun'un görüşleri. *TDV İslam Ansiklopedisi*. Cilt 20, 543-55, İstanbul: TDV Yayınları.
- Güngör, E. (1993). İslâm'ın bugünkü meseleleri. (8. baskı). İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Hâlid, H. (2008). *Bir Türkün ruznamesi*. (çev. R. Bürüngüz). İstanbul: Klasik Yayınları.
- İbn Haldun. (1989). *Mukaddime*. (C. 1-2-3, çev. Zakir Kadiri Ugan). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- İmam Ebu'l Hasan el-Maverdî.(yty). *Edebü'd-dünya ve'd-din* [Din ve Dünya Edebi]. İstanbul: Bahar Yayınevi.
- Kalın, İ. (2010). Dünya görüşü, varlık tasavvuru ve düzen fikri: medeniyet kavramına giriş. *Divân*, 2010-1. 1-61.
- Kavak, Ö. (2012). Zaman Osmanlı'ya doğru akarken: bir Osmanlı âliminin penceresinden dünya, *Hece Dergisi*, 24 [Özel sayı], 467.
- Kınalızâde Ali Efendi. (1. baskı, 2007). *Ahlâk-ı Alâî*. (Haz. Mustafa Koç). İstanbul: Klasik Yayınları.
- Mutçalı, Serdar.(1995). *El-mu'cemu'l-Arabi'l-hadis* (Arapça-Türkçe Sözlük). İstanbul: Dağarcık Yayınları.
- Ricoeur, P. (1965). "Universal civilization and national cultures", *History and Truth* içinde: Northwestern University Press, 271-284.
- Said Halim Paşa. (2003). *Buhranlarımız ve son eserleri* (yay. haz. E. Düzdağ). İstanbul: İz Yayıncılık.
- Şerif, M. M. (1990). İslam düşüncesi tarihi (C. 3). İstanbul: İnsan Yayınları.
- Topçu, N. (1998). *Kültür ve medeniyet*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Yıldız, M.(2010). İbn Haldun'un tarihselci devlet kuramı. *FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)*, 10, 25-55 www.flsfdergisi.com/sayi10/25-55.pdf adresinden 24 Aralık 2012 tarihinde edinilmiştir.